

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

ГЕТЕРОСИКЛИК БРИКМАЛАРНИНГ ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ АСОСИДА ГИБРИД КОМПОЗИТЛАР СИНТЕЗИ

Шодиев Собир Вахобжонович

Бухоро Мухандислик Технологиялари институти “Ноорганик моддалар кимёвий технологияси” кафедраси стжёр-ўқитувчиси Uzbekistan, Bukhara

E-mail: Shodiyevsobir48@gmail.com

Остонов Фируз Истамович

Бухоро Мухандислик Технологиялари институти “Кимё” кафедраси доценти, Узбекистан, Бухара. E-mail: firuzostonov916@gmail.com

Ахмедов Вохид Низомович

Бухоро Мухандислик Технологиялари институти “Кимё” кафедраси профессори, Узбекистан, Бухара. E-mail: yohid7@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада ВМ-АК-КК, ВМ-ММА-КК, Впир-АК-КК таркибли полимер гибрид композитлар олинди. Олинган композитнинг термик ва механик мустаҳкамлиги тадқиқ қилиб таққосланди.

Калит сузлар: динитрил азбисизомасляной кислоты, парчаланиш ҳарорати, N-винилморфолин, метилмекрилат, винил пиридин, акрыловой кислоты, механик мустаҳкамлик, сополимеризация.

Сўнги йилларда кремний органик гибридкомполитлар термик барқарорлиги, механик мустаҳкамлиги ва турли агрессив муҳитларда барқарорлиги каби ноёб физик-кимёвий хусусиятларга эгаллиги сабаб, ушбу моддаларга қизиқиш ортмоқда.

Бу турдаги композитлар кўпгина композитлардан фарқ қилиб, иккиламчи таъсирлар орқали боғланмасдан балки кремний ва радикал ковалент боғ орқали боғланади. Бундай боғлар молекуланинг органик ва ноорганик қисмларини бирлаштириб юқоридаги хусусиятларга эга композитларни ҳосил қилади.

Органик полимерлар билан кремний орасида боғ ҳосил қилиш учун кўпинча 3-аминопропилтриэтоксисилан, п-аминофенилтриметоксисилан, 3-аминопропилтриметоксисилан каби моддалар қўлланилади. Органо-нооргано гибрид композитларни олишда асосан зол-гел, эритма ва эритма билан аралаштириш усулларидан фойдаланилади.

Органо-нооргано гибрид композитларни зол-гел усулида олинганда гибрид материалларни ўзаро боғланган ва кимёвий боғланган тизимларга бўлиш мумкин. Ўзаро боғланган тизимларда органик ва ноорганик моддалар ўртасида ковалент кимёвий боғланиш мавжуд эмас. Бу эрда бу компонентлар бир-бири билан иккиламчи ўзаро таъсирлар орқали боғланади. Органик ва ноорганик тизимлар орасида айниқса кучли водород боғлари мавжуд. Бунда полимерлар таркибида гидроксил, карбонил ва амид каби функционал гуруҳлар билан силанол гуруҳи билан ўзаро таъсир қилади [1-3].

Полимер-кремний композитларини эритмада олинганда, композитлар анъанавий полимерларга қараганда яхшироқ хусусиятларга эга бўлади. Бундай полимер-кремний композитлари полимернинг полимеризацияси жараёнида ўзгартирилган силикат қўшилади ва молекулаларнинг ўзаро таъсирлари орқали олинади. Бундай композитларга полимер-гил композити мисол бўлади .

Органо-нооргано гибрид композитлар ҳосил қилшда тўғридан-тўғри полимер эритмаларидан ҳам фойдаланилади. Бунда қатламли силикатлар полимер эритмаси билан аралаштирилади ва система қиздириб турулиб сўнг совутилади. Кремний қатламлари орасига кирадиган полимерлар уч ўлчамли фазода тўр ҳосил қилади. [3-4].

Гибрид тузулишли полимер модда молекулалари фазода уч ўлчамли структураларни ҳосил қилиши уларнинг механик ва термик мутаҳкамлигини таъминлайди. Мономерларнинг чокланишида ҳар бир мономер таркибида сақлаган фаол гуруҳлар ёки винил гуруҳлар орқали содир бўлиб, мономерлар чокланиб макромолекулалар ҳосил қилади. Одатда бундай типдаги макромолекулаларни ҳосил қилган мономерлар таркибида сақлаган функционал гуруҳига кўра полифункционал, би функционал ёки актив винил гуруҳлар сақлайди [5-6].

Золь-гель усулида ноорганик ва органик матрицали сорбцион композитцион материаллар синтез қилиш уларнинг таркиби, тузулиши ва хоссаларига осон таъсир кўрсатишга имкон беради.

Таркибида электроно донор гуруҳ сақлаган гибрид композитлар эритма таркидаги d-металл ионлари билан комплекс ҳосил қилиб улурни сорбсиялайди. Ионитлар бўш орбиталлар сақлаган молекула ва ионлар билан таъсирлашиб комплекс ҳосил қилади. Бундай ионитларнинг асосий кўрсаткичларига сорбцион

сиғим, ионлирни танлаб сорбциялаши (селлективлик), комплекснинг барқарорлик константалари ҳамда ионитнинг тузилиши ҳисобланади.

Ионитнинг металлларнинг танлаб сорбциялаши, фойдаланиш даври, сорбцион сиғими ионит структурасига ва у сақлаган фаол гуруҳларга боғлиқ.

Tadqiqot qismi.

N-винилморфолин (N-ВМ) ва акрил кислоталарнинг (АК), N-ВМ метилметакрилат (ММА), винилпиридин (Впир) АК каби мономерларнинг сополимерланиш жараёни ДАК инициатори иштирокида эритмада олиб борилди. Сополимерланиш жараёнидан сўнг маҳсулотлар икки марта чўктирилиб олиб коллоид кремнизол (КК) билан ишлов берилгандан сўнг вакумда ўзгармас массага келгунга қадар қуришиб олинди. Олинган қаттиқ оқ ионит дистилланган сув ёрдамида юшиб олиниб қуришиб шкафида доимий массага келгунга қадар қурилди [4].

Гибрид композитнинг ҳосил бўлиш унуми ва парчаланиш ҳароратлари ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Органо-нооргано гибрид полимер композитларнинг хусусиятлари

Композит	Миқдори, % масс.		SiO ₂ миқдори, % масс.	Унум, %	T _{пар.} , °C
	N	Si			
BM-AK-KK	6,4	7	15	60	258
	5,9	9,8	21	56	276
	4,2	20,5	44	71	329
BM-MMA-KK	5,8	4,6	10	67	200
	5,2	9,3	20	66	254

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

	4,4	14,9	32	57	279
Впир-АК-КК	7,0	5,1	11	70	214
	5,4	14,4	31	65	291
	4,2	21,4	46	76	359

Хулоса

ВМ-АК-КК, ВМ-ММА-КК, Впир-АК-КК таркибли органо-ноорганно гибридно полимер композитлар синтез қилинди ҳамда уларнинг термик барқарорлиги тадқиқ қилинди ва таққосланди. Гибрид композитлар таркибига коллоид кремний-диоксид микдори оширилганда унинг термик ва механик муштаҳкамлиги ошири аниқланди.

Литература

1.С. V. Avadhani, Y. Chujo, Polyimide–Silica Gel Hybrids Containing Metal Salts: Preparation via the Sol–Gel Reaction, Appl. Organomet. Chem., 11 (1997) 153–161.

2.Сипкина Е.И. Гибридные композиты на основе азотсодержащих гетероциклических низко- и высокомолекулярных соединений и диоксида кремния. Авто. Дисс. Иркутск – 2017 г.

3.Süleyman Köytepe. Hibrit poliimidlerin piridin temelli monomerlerden sentezlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi. Дисс. Malatya – 2007.

4.Ostonov Firuz, Akhmedov Vohid SYNTHESIS OF IONITES BASED ON CREMNISSOLE // Universum: технические науки. 2022. №4-13 (97).

5.Ostonov Firuz, Akhmedov Vokhid SYNTHESIS AND PROPERTIES OF COMPLEX FORMING IONITES // Universum: технические науки. 2023. №2-6 (107).

6.Остонов Ф.И., Ахмедов В.Н. Гибридные композиты на основе морфолина. // Меж. Конф.-Руминия, Бухарест. 20.11.2020 г. С. 38-42.

7.Остонов Ф.И., Ахмедов В.Н. Винилморфолин иштирокида гибридно полимер композит олиш //Рес. Конф. Бухра. 4-5 декабр. 2020 г. С.406-406.

8.Ахмедов В.Н., Остонов Ф.И., Дўстов Х.Б. Получение модифицированных акриловых соединений на основе соединений кремния // Развитие науки и технологий. 2021. №2. С. 24-30.

9.Остонов Ф.И., Ахмедов В.Н. Производство новых видов гибридных композитов // Научный вестник Наманганского государственного университета. 2021 №9. С. 44-49.

